

ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ NHIỄM VI SINH VẬT GÂY NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRÊN MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ TINH BỘT THU THẬP TẠI PHƯỜNG EA TAM, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Trịnh Thị Huyền Trang¹, Trần Thị Phương Hạnh¹, Nguyễn Thị Tinh¹

Ngày nhận bài: 24/8/2022; Ngày phân biện thông qua: 21/10/2022; Ngày duyệt đăng: 22/10/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tỷ lệ nhiễm một số vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí (TSVKHK), *Coliforms*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens* và tổng số nấm men, nấm mốc trong một số sản phẩm nguồn gốc từ tinh bột tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ 105 mẫu thu thập và tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm TSVKHK, *Coliforms*, *S. aureus*, tổng nấm men, nấm mốc chiếm lần lượt là 89,52%, 20,95%, 20%, và 72,38% vượt so với tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế (quyết định số 46/2007/QĐ-BYT). Trong các mẫu thu thập, tỷ lệ nhiễm TSVKHK (100%) và *Coliforms* (34,29%) cao nhất ở mẫu mì quảng, tỷ lệ nhiễm *S. aureus* (28,57%) và tổng nấm men, nấm mốc (80%) cao nhất ở mẫu bánh canh. Đặc biệt, 100% mẫu nghiên cứu không phát hiện thấy *E. coli* và *Cl. perfringens*. Kết quả thu nhận vừa góp phần phản ánh về tình trạng nhiễm vi sinh vật của một số mẫu thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột vừa là cơ sở để các cấp quản lý quan tâm, kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ khóa: *Coliforms*, nấm men, nấm mốc, *Staphylococcus aureus*, tinh bột, tổng số vi khuẩn hiếu khí.

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay, an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Theo tổng cục thống kê năm 2020, cả nước xảy ra 98 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.712 người bị ngộ độc (22 người tử vong). Ngộ độc thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại về kinh tế và xã hội. Một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật gây hại và độc tố của chúng (Phạm Thị Ngọc Lan, 2011; Nguyễn Thuận Anh, 2015). Tác nhân này thường gây ngộ độc cấp ở diện rộng. Vi sinh vật có thể nhiễm vào nguyên liệu, dụng cụ quá trình và người chế biến. Hơn nữa, quy trình chế biến và quá trình phân phối không đạt yêu cầu đã tạo điều kiện để vi sinh vật phát triển nhanh chóng hơn. Một số nhóm vi sinh vật gây hại có trong thực phẩm như *Coliforms*, *E. coli*, *Salmonella sp.*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*, *Vibro parahaemolyticus* (Trần Linh Thước, 2007). Đây cũng là những đối tượng nằm trong chỉ tiêu đánh giá độ an toàn thực phẩm mà Bộ Y tế quy định (Bộ Y tế, 2007).

Tại Đắk Lắk, từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 19 vụ ngộ độc thực phẩm với 236 người mắc, 221 người phải nhập viện điều trị và 01 trường hợp tử vong (Sở y tế Đắk Lắk). Trương Hữu Hoài (2019) nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 – 2018 cho thấy, ô nhiễm vi sinh vật là 39,6%, tỷ lệ nhiễm *E. coli* là 66,2%;

tỷ lệ nhiễm *Coliforms* là 53,5%, nước đá có tỷ lệ nhiễm vi sinh vật cao nhất là 90,6%. Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột với hơn 27.000 dân, trung bình mỗi năm có khoảng 21.000 học sinh, sinh viên, lao động phổ thông từ nơi khác đến học tập và sinh sống, trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Các hàng quán và chợ đóng trên địa bàn phường luôn là sự lựa chọn cho học sinh, sinh viên và người lao động bởi sự tiện lợi mà lại tiết kiệm được tiền bạc và thời gian. Tinh bột chín có trong các sản phẩm như bún, phở, cơm, xôi, bánh mì là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của mỗi người. Chúng giúp cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động sống của con người. Tuy nhiên các sản phẩm chứa tinh bột cũng là môi trường cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, bao gồm nhiều vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho con người. Xuất phát từ thực tiễn trên đề tài “Đánh giá tỷ lệ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm trên một số sản phẩm từ tinh bột thu thập tại phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột” được tiến hành nhằm cung cấp thông tin về tình trạng nhiễm vi sinh vật cho các cơ quan quản lý và người tiêu dùng địa phương.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các chủng vi sinh vật

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trịnh Thị Huyền Trang; ĐT: 0932012705; Email: tthtrang@ttn.edu.vn.

bao gồm tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng số nấm men, nấm mốc, *Coliforms*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*.

Vật liệu nghiên cứu: Bún, mì quảng (không xử lý nhiệt trước khi sử dụng) và bánh canh (xử lý nhiệt trước khi sử dụng).

2.2. Nội dung nghiên cứu

Mức độ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc trong 03 loại mẫu thực phẩm lưu hành tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột bao gồm bún, mì quảng và bánh canh.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Cỡ mẫu thực phẩm

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu sau:

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1 - p)}{e^2}$$

Trong đó:

- n: cỡ mẫu

- z: độ tin cậy là 1,96

- p: tỷ lệ ước đoán từ một nghiên cứu trước = 0,75 (dựa theo nghiên cứu của Nguyễn Thuần Anh (2015) có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn trong mẫu thực phẩm tinh bột chín của *Coliforms* đạt 75%).

- e: Độ chính xác mong muốn là 0,095.

Trên thực tế, nghiên cứu đã tiến hành thu 105 mẫu trong đó 35 mẫu bún, 35 mẫu bánh canh và 35 mẫu mì quảng.

2.3.2. Phương pháp thu mẫu

Các sản phẩm từ tinh bột được thu thập ở khu vực chợ, trường học, bệnh viện, khu đông dân cư tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột. Mẫu được lấy vào buổi sáng từ 7 đến 9 giờ bằng cách mua ngẫu nhiên tại các hàng quán và không có sự lặp lại. Người lấy mẫu mang găng tay và đảm bảo không làm ô nhiễm chéo giữa các mẫu hoặc từ bàn tay người lấy mẫu hoặc từ dụng cụ không vô trùng (rửa sạch tay với xà phòng, mang găng tay vô trùng). Lấy khoảng 200g - 500g/mẫu để phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật. Sử dụng túi lấy mẫu có đường viền mép vô trùng để đựng mẫu. Mẫu sau khi lấy được dán nhãn, nhanh chóng chuyển mẫu về phòng thí nghiệm. Ngay khi về phòng thí nghiệm, mẫu được tiến hành phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật. Đánh giá kết quả các mẫu phân tích dựa trên giới hạn cho phép các vi sinh vật có trong thực phẩm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

2.3.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu vi sinh vật trong mẫu thực phẩm

Phương pháp chuẩn bị mẫu: Cân 10g mẫu đã được đồng nhất vào 90ml SPW (Salin Pepton Water), ủ ở 37°C trong 24 – 48 giờ. Pha loãng mẫu theo hệ số thập phân. Mỗi độ pha loãng được thực hiện với 3 đĩa petri. Các thí nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần đối với mỗi mẫu.

Tổng số vi khuẩn hiếu khí (TSVKHK- theo TCVN 4884-1:2015): 1mL mẫu được cấy vào môi trường PCA (Plate Count Agar), ủ ở 30°C trong 48 - 72 giờ, đếm tất cả các khuẩn lạc được hình thành trên môi trường sau khi ủ và tính kết quả.

Coliforms (theo TCVN 6848:2007): 1mL mẫu được cấy vào môi trường Violet Red Bile Agar (VRB), ủ ở 37°C trong 24 giờ. Vi khuẩn *coliforms* hình thành nên các khuẩn lạc màu tím từ hồng đến đậm. Các khuẩn lạc được đếm và khẳng định bằng môi trường Brilliant Green Bile Salt Lactose (BGBL) trong ống nghiệm có chứa ống Durham bởi sự sinh hơi và làm vẩn đục môi trường của vi khuẩn.

Escherichia coli (Theo TCVN 7924-1:2008): 1mL mẫu được cấy vào môi trường TBX ủ ở 44oC trong 24 giờ. Vi khuẩn *E. coli* sẽ hình thành nên các khuẩn lạc màu xanh điển hình và tính kết quả thực hiện.

Tổng số nấm men, nấm mốc (Theo TCVN 8275-1:2010 và Trần Linh Thuộc (2007)): 1mL mẫu được cấy vào môi trường Dichloran Glycerol Agar (DG18) xoay trộn đều, ủ ở 25°C trong 3 - 5 ngày, đếm tất cả các khuẩn lạc và tính kết quả thực hiện.

Staphylococcus aureus (Theo TCVN 4830-3:2005): Chọn ống nghiệm dương tính với môi trường chuyển sang màu vàng để cấy chuyển sang môi trường Barid Parker agar. Nếu mẫu không chuyển sang màu vàng được coi là âm tính với *S. aureus*. Những mẫu dương tính sẽ được ủ ở 37°C trong khoảng 48 giờ. Chọn khuẩn lạc đặc trưng chuyển sang môi trường TSA thực hiện phản ứng của coagulase.

Clostridium perfringens (Theo TCVN 4991:2005): Chuyển 1ml vào các đĩa petri tương ứng với các hệ số pha loãng, đổ môi trường TSC thành 2 lớp, lớp 1 chứa 15ml hòa đều mẫu sau đó để khô tiếp tục đổ lớp 2 15ml môi trường. Ủ kỵ khí ở 37°C, 24h. Chọn khuẩn lạc đặc trưng chuyển sang môi trường thioglycolate ở 37°C, kỵ khí trong 24 giờ. Hút 0,1ml chuyển sang môi trường LS, ủ ở 46°C, 24 giờ. Kết quả dương tính khi môi trường sinh H₂S và có khí gas. Kết luận: Phát hiện (không phát hiện) *Cl. perfringens*.

2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 so sánh thống kê bằng phân tích phương sai (ANOVA) một nhân tố với mức ý nghĩa được chọn $\alpha \leq 0,05$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mức độ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc trong bún

Từ 35 mẫu bún thu thập tại phường Ea Tam,

Tp, Buôn Ma Thuột, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các chỉ tiêu vi sinh vật bao gồm tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng số nấm men và nấm mốc, *Coliforms*, *E. coli*, *S. aureus*, *Cl. perfringens*.

Bảng 1. Mức độ nhiễm vi sinh vật trong bún thu thập tại phường Ea Tam

Mẫu	Chỉ tiêu phân tích					Tổng số nấm men, nấm mốc ($\times 10^3$ CFU/g)
	TSVKHK ($\times 10^4$ CFU/g)	E.coli (CFU/g)	Coliforms ($\times 10^4$ MPN/g)	S. aureus ($\times 10^4$ CFU/g)	Cl.perfringens	
B1	46,3 \pm 0,58 ^k	0	0,0	0,0	0	6,3 \pm 1,53 ^{lm}
B2	0,4 \pm 0,02 ^p	0	0,0	0,0	0	20,0 \pm 3 ^{g-1}
B3	62,0 \pm 2,00 ^{hi}	0	0,0	0,0	0	31,0 \pm 3 ^{d-h}
B4	61,0 \pm 0,2 ⁱ	0	0,0	12,0 \pm 1,04	0	17,0 \pm 1 ^{h-m}
B5	26,0 \pm 7 ^{n-p}	0	0,0	0,0	0	24,3 \pm 2 ^{e-k}
B6	1,8 \pm 0,02 ^q	0	0,0	3,0 \pm 0,52	0	0,0
B7	122,3 \pm 1,50 ^c	0	49,3 \pm 1,53	4,0 \pm 0,36	0	158,0 \pm 6 ^b
B8	41,0 \pm 8 ^{kl}	0	0,0	0,0	0	268,0 \pm 53 ^a
B9	22,0 \pm 3 ^{op}	0	0,0	0,0	0	2,0 \pm 1 ^m
B10	30,3 \pm 5,51 ^{m-o}	0	0,0	0,0	0	40,0 \pm 4 ^{d-f}
B11	35,0 \pm 4 ^{l-n}	0	0,0	16,3 \pm 0,58	0	21,0 \pm 3 ^{g-1}
B12	0,4 \pm 0,12 ^p	0	0,0	0,0	0	11,0 \pm 3 ^{i-m}
B13	63,0 \pm 1 ^{hi}	0	0,0	0,0	0	0,0
B14	74,0 \pm 3 ^g	0	132,3 \pm 6,51	0,0	0	25,0 \pm 7 ^{e-k}
B15	28,3 \pm 0,58 ^{no}	0	0,0	0,0	0	48,3 \pm 3 ^d
B16	173,3 \pm 10,50 ^a	0	23,0 \pm 4	0,0	0	36,0 \pm 3 ^{d-g}
B17	25,3 \pm 5,51 ^{n-p}	0	0,0	0,0	0	0,0
B18	133,0 \pm 4 ^b	0	0,0	0,0	0	40,3 \pm 2 ^{de}
B19	70,3 \pm 1,53 ^{gh}	0	0,0	0,0	0	28,0 \pm 3 ^{e-k}
B20	56,0 \pm 4 ⁱ	0	0,0	0,0	0	26,0 \pm 1 ^{e-k}
B21	39,0 \pm 4 ^{k-m}	0	0,0	0,0	0	40,0 \pm 3 ^{def}
B22	106,0 \pm 9 ^d	0	0,0	0,0	0	91,0 \pm 4 ^c
B23	26,0 \pm 1 ^{nop}	0	0,0	0,0	0	36,3 \pm 5,51 ^{d-g}
B24	0,2 \pm 0,05 ^p	0	0,0	0,0	0	0,0
B25	34,3 \pm 7,51 ^{l-n}	0	0,0	0,0	0	22,0 \pm 5 ^{f-1}
B26	82,3 \pm 4,51 ^f	0	0,0	0,0	0	11,3 \pm 2 ^{i-m}
B27	26,0 \pm 0 ^{nop}	0	0,0	0,0	0	0,0
B28	177,3 \pm 10,50 ^a	0	0,0	0,0	0	0,0
B29	73,3 \pm 11,50 ^g	0	0,0	0,0	0	0,0
B30	17,0 \pm 1 ^p	0	0,0	0,0	0	10,0 \pm 2 ^{k-m}
B31	0,3 \pm 0,03 ^p	0	0,0	0,0	0	0,0
B32	26,0 \pm 1 ^{nop}	0	0,0	0,0	0	0,0
B33	0,2 \pm 0,02 ^q	0	0,0	0,0	0	28,3 \pm 3,51 ^{e-i}
B34	91,0 \pm 1,73 ^c	0	0,0	0,0	0	0,0
B35	1,2 \pm 0,03 ^q	0	0,0	0,0	0	0,0
CV%	8,13	-	-	-	-	8,69
P	**	-	-	-	-	**
Giới hạn tối đa	10 ⁴	3	10	10	10	10 ²

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa với $P < 0,05$.

Kết quả bảng 1 cho thấy, tổng số vi khuẩn hiếu khí trong các mẫu bún thu thập đạt từ 0,21 x10⁴CFU/g - 182,00 x10⁴CFU/g và cao nhất ở mẫu B6 và B28. Tuy nhiên, chỉ có 03 mẫu bún (B7, B14 và B16) có sự hiện diện của *Coliforms* và 04 mẫu (B4, B6, B7, B11) có sự hiện diện của *S. aureus*, tất cả đều vượt ngưỡng cho phép của Bộ y tế. 24 mẫu bún có sự hiện diện của tổng số nấm men, nấm mốc và cao nhất ở mẫu B8 và B7. Trong 35 mẫu kiểm tra, 01 mẫu (B4) nhiễm cả 4 đối tượng vi sinh vật là tổng số vi khuẩn hiếu khí, *Coliforms*,

S. aureus, tổng số nấm men và nấm mốc. Đặc biệt, trong các mẫu bún thu thập không phát hiện thấy sự hiện diện của *Cl. perfringens* và *E. coli*.

3.2. Mức độ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc trong mỳ quảng

Từ 35 mẫu bún thu thập tại phường Ea Tam, Tp, Buôn Ma Thuột, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các chỉ tiêu vi sinh vật bao gồm tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng số nấm men và nấm mốc, *Coliforms*, *E. coli*, *S. aureus*, *Cl. perfringens*.

Bảng 2. Mức độ nhiễm vi sinh vật trong mỳ quảng được thu thập tại phường Ea Tam

Mẫu	Chỉ tiêu phân tích					Tổng số nấm men, nấm mốc (×10 ³ CFU/g)
	TSVKHK (×10 ⁴ CFU/g)	E.coli (CFU/g)	Coliforms (×10 ² MPN/g)	S. aureus (×10 ³ CFU/g)	Cl.perfringens	
MQ1	155,0±2 ^{ef}	0	0,0	0,0	0	130,3±4,5 ^a
MQ2	155,0±1 ^{ef}	0	14,3±20,8 ^e	192,0±6,0 ^a	0	28,0±2,0 ^{ik}
MQ3	72,0±6 ^{jk}	0	0,0	35,0±3,0 ^e	0	11,0±4,0 ^l
MQ4	0,6±0,05 ^p	0	18,0±2 ^{hik}	0,0	0	0,0
MQ5	19,0±3 ^{nop}	0	0,0	150,0±5,0 ^b	0	0,0
MQ6	51,0±3 ^{lm}	0	29,7±3,9 ^{gh}	0,0	0	60,0±1,00 ^h
MQ7	95,3±6,51 ⁱ	0	0,0	0,0	0	12,3±2,5 ^l
MQ8	35,0±3 ^{mn}	0	0,0	33,0±9,0 ^e	0	24,3±,25 ^k
MQ9	134,0±12 ^{gh}	0	0,0	0,0	0	106,0±3,0 ^b
MQ10	144,3±7,51 ^{fg}	0	35,0±1,0 ^f	83,0±1,0 ^d	0	84,0±2,0 ^e
MQ11	133,0±6 ^{gh}	0	0,0	0,0	0	40,0±7,0 ^h
MQ12	141,3±4,93 ^{fg}	0	0,0	139,3±6,5 ^c	0	30,0±3,0 ⁱ
MQ13	155,0±8 ^{ef}	0	0,0	0,0	0	39,3±2,5 ^h
MQ14	237,7±50,72 ^b	0	0,0	0,0	0	100,3±3,5 ^c
MQ15	176,0±d	0	64,0±11,0 ^e	0,0	0	76,3±4,5 ^f
MQ16	167,0±8 ^{de}	0	0,0	0,0	0	89,3±3,5 ^c
MQ17	94,3±3,51 ⁱ	0	0,0	19,0±4,0 ^g	0	30,0±7,0 ⁱ
MQ18	180,0±14 ^d	0	0,0	0,0	0	60,0±3,0 ^g
MQ19	91,0±11 ^{ij}	0	230,0±17,3 ^b	0,0	0	33,0±6,0 ⁱ
MQ20	116,0±3 ^h	0	273,33±28,8 ^a	0,0	0	39,3±2,5 ^h
MQ21	270,3±3,51 ^a	0	0,0	33,0±7,0 ^e	0	68,0±1,0 ^g
MQ22	1,5±0,08 ^p	0	0,0	0,0	0	0,0
MQ23	13,5±0,95 ^{op}	0	103,3±14,4 ^d	0,0	0	0,0
MQ24	81,0±1 ^{i-k}	0	8,3±01,0 ^{kl}	0,0	0	0,0
MQ25	135,3±9,50 ^{ij-h}	0	0,0	0,0	0	0,0
MQ26	81,0±0 ^{i-k}	0	22,3±3,2 ^{ghi}	0,0	0	13,3±3,5 ^l
MQ27	38,3±10 ^{mn}	0	0,0	0,0	0	0,00
MQ28	91,0±5,00 ^{ij}	0	0,0	0,0	0	16,3±3,5 ^l
MQ29	1,4±0,20 ^p	0	0,0	0,0	0	0,0
MQ30	78,0±7 ^{i-k}	0	0,0	24,33±3,51 ^f	0	28,3±2,5 ^{ik}
MQ31	12,60±0,79 ^{op}	0	14,7±0,5 ^{ikl}	0,0	0	0,0
MQ32	26,0±1 ^{no}	0	0,0	0,0	0	0,0

Mẫu	Chỉ tiêu phân tích					Tổng số nấm men, nấm mốc ($\times 10^3$ CFU/g)
	TSVKHK ($\times 10^4$ CFU/g)	E.coli (CFU/g)	Coliforms ($\times 10^2$ MPN/g)	S. aureus ($\times 10^3$ CFU/g)	Cl.perfringens	
MQ33	66,3 \pm 2,52 ^{kl}	0	0,0	0,0	0	0,0
MQ34	138,3 \pm 4,51 ^{ig}	0	0,0	0,0	0	14,3 \pm 2,5 ^l
MQ35	216,3 \pm 21,50 ^c	0	111,6 \pm 14,4 ^d	0,0	0	90,0 \pm 4,0 ^d
CV%	6,13		7,15	56,02		7,47
P	**		*	*		**
Giới hạn tối đa	10 ⁴	3	10	10	10	10 ²

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa với $P < 0,01$ (*) và $P < 0,05$ (**).

Kết quả bảng 2 cho thấy, 34/35 mẫu mỳ quảng thu thập có tổng số vi khuẩn hiếu khí vượt qua giới hạn cho phép của Bộ Y tế và cao nhất ở mẫu MQ21 và MQ14. 12 mẫu kiểm tra có sự hiện diện của *Coliforms* (cao nhất ở mẫu MQ20, MQ19), 09 mẫu có sự hiện diện của *S. aureus* (cao nhất ở mẫu MQ2, MQ5) và đều vượt giới hạn tối đa của Bộ y tế. 24 mẫu có tổng số nấm men và nấm mốc vượt giới hạn tối đa, với mật độ 11,00 $\times 10^3$ CFU/g đến 130,33 $\times 10^3$ CFU/g và cao nhất ở mẫu MQ1 và MQ9. Tuy nhiên, trong các mẫu mỳ quảng thu

thập không phát hiện thấy sự hiện diện của *E. coli* và *Cl. perfringens*.

3.3. Mức độ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc trong bánh canh

Từ 35 mẫu sản phẩm tinh bột chưa được xử lý nhiệt đại diện là bánh canh thu thập tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các chỉ tiêu vi sinh vật bao gồm tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng số nấm men, nấm mốc, *Coliforms*, *E. coli*, *S. aureus*, *Cl. perfringens*. Kết quả được trình bày trong bảng 4.

Bảng 3. Mức độ nhiễm vi sinh vật trong các mẫu bánh canh thu thập tại phường Ea Tam

Mẫu	Chỉ tiêu phân tích					Tổng nấm men, nấm mốc ($\times 10^3$ CFU/g)
	TSVSVHK ($\times 10^5$ CFU/g)	E. coli (CFU/g)	Coliforms ($\times 10^2$ MPN/g)	S. aureus ($\times 10^3$ CFU/g)	Cl.perfringens	
BC1	23,0 \pm 4 ^q	0	0,0	16,0 \pm 1 ^{gf}	0	140,3 \pm 1,5 ^b
BC2	31,3 \pm 6 ^{pq}	0	0,0	0,0	0	40,0 \pm 2,0 ^{g-i}
BC3	65,0 \pm 1 ^{l-m}	0	10,0 \pm 2 ^g	0,0	0	18,3 \pm 3,5 ^{m-p}
BC4	122,3 \pm 11 ⁱ	0	49,3 \pm 1 ^c	7,0 \pm 2 ^{gh}	0	158,0 \pm 6,0 ^a
BC5	75,0 \pm 12 ^{l-k}	0	0,0	9,3 \pm 2 ^{gh}	0	24,3 \pm 4,5 ^{kl}
BC6	97,3 \pm 4 ^j	0	0,0	0,0	0	14,3 \pm 2,5 ^{m-p}
BC7	55,3 \pm 2 ^{m-o}	0	0,0	0,0	0	11,0 \pm 2,0 ^{n-p}
BC8	92,3 \pm 8 ^{jk}	0	0,0	0,0	0	8,3 \pm 1,5 ^p
BC9	141,3 \pm 5 ^{g-h}	0	0,0	0,0	0	16,3 \pm 6,5 ^{m-o}
BC10	53,3 \pm 3 ^{m-p}	0	0,0	0,0	0	0,0
BC11	154,0 \pm 6 ^{g-h}	0	0,0	0,0	0	12,0 \pm 4,0 ^{n-p}
BC12	185,3 \pm 0 ^{dc}	0	179,3 \pm 3 ^c	52,3 \pm 7 ^c	0	15,0 \pm 2,0 ^{m-p}
BC13	163,0 \pm 8 ^{fdge}	0	0,0	40,3 \pm 9 ^d	0	47,0 \pm 2,0 ^{fg}
BC14	290,3 \pm 6 ^a	0	0,0	0,0	0	43,3 \pm 3,5 ^{fh}
BC15	163,3 \pm 3 ^{e-f}	0	0,0	53,00 \pm 7 ^c	0	10,0 \pm 3,0 ^{po}
BC16	43,0 \pm 6 ^{n-q}	0	0,0	0,0	0	8,3 \pm 2,5 ^p
BC17	67,3 \pm 11 ^{lm}	0	0,0	0,0	0	20,0 \pm 3,0 ^{ml}
BC18	212,0 \pm 4 ^b	0	0,0	0,0	0	67,3 \pm 4,5 ^e
BC19	183,0 \pm 9 ^d	0	226,3 \pm 10 ^a	26,3 \pm 3 ^c	0	61,3 \pm 1,5 ^e

Mẫu	Chỉ tiêu phân tích					Tổng nấm men, nấm mốc ($\times 10^3$ CFU/g)
	TSVSVHK ($\times 10^5$ CFU/g)	E. coli (CFU/g)	Coliforms ($\times 10^3$ MPN/g)	S. aureus ($\times 10^3$ CFU/g)	Cl.perfringens	
BC20	178,0 \pm 52 ^{de}	0	0,0	106,0 \pm 18 ^a	0	111,3 \pm 8,5 ^c
BC21	174,0 \pm 12 ^{d-f}	0	0,0	0,0	0	80,3 \pm 5,5 ^d
BC22	155,0 \pm 8 ^{e-g}	0	0,0	0,0	0	39,3 \pm 2,5 ^{e-i}
BC23	40,0 \pm 7 ^{o-q}	0	0,0	0,0	0	50,3 \pm 4,5 ^f
BC24	36,3 \pm 6 ^{o-q}	0	0,0	0,0	0	36,3 \pm 3,5 ^{h-j}
BC25	38,0 \pm 2 ^{o-q}	0	0,0	0,0	0	30,3 \pm 6,5 ^{kj}
BC26	93,3 \pm 1 ^{jk}	0	118,0 \pm 10 ^d	0,0	0	30,0 \pm 3,0
BC27	207,3 \pm 6 ^{bc}	0	0,0	20,0 \pm 8 ^{ef}	0	60,3 \pm 1,5 ^e
BC28	29,0 \pm 9 ^q	0	205,0 \pm 9 ^b	94,3 \pm 9 ^b	0	35,0 \pm 7,0 ^{ij}
BC29	31,3 \pm 1 ^{pq}	0	0,0	0,0	0	0,0
BC30	131,3 \pm 0 ^{hi}	0	0,0	0,0	0	11,0 \pm 2,0 ^{n-p}
BC31	73,3 \pm 6 ^{k-m}	0	116,3 \pm 10 ^d	0,0	0	0,0
BC32	65,0 \pm 12 ^{l-n}	0	33,3 \pm 6 ^f	0,0	0	0,0
BC33	80,0 \pm 1 ^{j-l}	0	0,0	0,0	0	0,0
BC34	36,0 \pm 1 ^{o-q}	0	0,0	0,0	0	0,0
BC35	145,0 \pm 3 ^{g-i}	0	0,0	0,0	0	0,0
CV%	10,03	-	13,39	36,51	-	10,69
P	**	-	*	*	-	**
Giới hạn tối đa	10 ⁶	10 ²	10 ³	10 ²	10 ²	10 ³

Ghi chú: Các số trung bình trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa với $P < 0,01$ (*) và $P < 0,05$ (**).

Kết quả bảng 3 cho thấy, 35 mẫu bánh canh thu thập đều có tổng số vi khuẩn hiếu khí vượt giới hạn tối đa cho phép của Bộ Y tế đạt 23,0 $\times 10^5$ CFU/g đến 290,3 $\times 10^5$ CFU/g và cao nhất ở mẫu BC14. 8 mẫu có sự hiện diện của *Coliforms* nhưng 07 mẫu vượt quá giới hạn tối đa cho phép (cao nhất ở mẫu BC19). 10 mẫu có sự hiện diện của *S. aureus* (cao nhất ở mẫu BC20 đạt 106,0 $\times 10^3$ CFU/g), 28 mẫu có sự hiện diện của tổng số nấm men, nấm mốc (cao nhất ở mẫu BC4 đạt 158,00 $\times 10^3$ CFU/g) và đều vượt giới hạn cho phép. Trong số 35 bánh canh được kiểm tra, 04 mẫu (BC4, BC12, BC19 và BC28) nhiễm tổng số vi khuẩn hiếu khí, *Coliforms*, *Staphylococcus aureus*, tổng số nấm men và nấm mốc. Tuy nhiên, trong các mẫu bánh canh thu thập không phát hiện thấy sự hiện diện của *Cl. perfringens* và *E. coli*.

3.4. Đánh giá tỷ lệ nhiễm vi sinh vật trong các mẫu tinh bột nghiên cứu thu thập tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột

So sánh kết quả nghiên cứu (Bảng 4) với Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về giới hạn tối đa cho phép đối với các chỉ tiêu vi sinh vật trong các sản phẩm từ tinh bột cho thấy, các mẫu thu thập đều không đạt các chỉ tiêu về TSVKHK

chiếm 89,52% (cao nhất ở mẫu mì quảng 97,14%), *Coliforms* chiếm 20,95% (cao nhất ở mẫu mì quảng 34,29%), *S. aureus* chiếm 20% (cao nhất ở mẫu bánh canh 28,57%), tổng nấm men, nấm mốc chiếm 72,38% (cao nhất ở mẫu bánh canh 80%). Tuy nhiên, 100% mẫu sản phẩm có nguồn gốc từ tinh bột thu thập tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột đều nằm trong giới hạn cho phép của Bộ Y tế đối với chỉ tiêu *Cl. perfringens* và *E. coli*. Trong khi đó, nghiên cứu của Nguyễn Thuần Anh (2015) đã đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật trên các thực phẩm được tiêu thụ phổ biến tại các hàng quán quanh Trường Đại học Nha Trang trên mẫu tinh bột có tỷ lệ nhiễm TSVSVHK đạt 30,6%, *Coliforms* đạt 75% *S. aureus* đạt 5,6%, *Cl. perfringens* đạt 4,8% và *E. coli* đạt 52,4%. Nghiên cứu của Phạm Thị Ngọc Lan và Ngô Thị Bảo Châu (2022) đã đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong bún bò trên địa bàn thành phố Huế cho thấy, tỷ lệ mẫu không đạt về các chỉ tiêu tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng nấm men, nấm mốc lần lượt là 80,0% và 90% đối với hỗn hợp bún (gồm bún, thịt, nước dùng và rau) và 85,0% và 95% đối với sợi bún. Trong các mẫu nghiên cứu không phát hiện *Clostridium* và *Feecal coliforms*.

Bảng 4. Tỷ lệ nhiễm vi sinh vật của các mẫu tinh bột thu thập tại phường Ea Tam

Chỉ tiêu vi sinh vật	Loại mẫu	% số mẫu nhiễm	Mức độ nhiễm trung bình	Số mẫu không đạt tiêu chuẩn	Tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn (%)
<i>TSVKHK</i>	Bún	100	50,62x10 ⁴	30	85,71
	Mỳ quảng	100	102,9x10 ⁴	34	97,14
	Bánh canh	100	106,6x10 ⁵	30	85,71
	Tổng cộng	100	-	94	89,52
<i>Coliforms</i>	Bún	8,57	68,2x10 ⁴	3	8,57
	Mỳ quảng	34,29	26,4x10 ²	12	34,29
	Bánh canh	20,00	104,2x10 ²	7	20,00
	Tổng cộng	20,95	-	22	20,95
<i>S. aureus</i>	Bún	8,57	8,83x10 ⁴	3	8,57
	Mỳ quảng	25,71	20,2x10 ³	9	25,71
	Bánh canh	28,57	45,4x10 ³	10	28,57
	Tổng cộng	20,95	-	22	20,95
<i>Tổng số nấm men, nấm mốc</i>	Bún	68,57	40,1x10 ³	24	68,57
	Mỳ quảng	68,57	50,9x10 ³	24	68,57
	Bánh canh	80,00	39,2x10 ³	28	80,00
	Tổng cộng	72,38		76	72,38
<i>Cl. perfringens</i>	Bún	0	0	0	0
	Mỳ quảng	0	0	0	0
	Bánh canh	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	0	0	0
<i>E. coli</i>	Bún	0	0	0	0
	Mỳ quảng	0	0	0	0
	Bánh canh	0	0	0	0
	Tổng cộng	0	0	0	0

4. KẾT LUẬN

Kết quả phân tích 105 sản phẩm từ tinh bột bao gồm bún, mỳ quảng và bánh canh thu thập tại phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột cho thấy các chỉ tiêu vượt quy định của Bộ Y tế gồm có TSVSVHK, *Coliforms*, *S. aureus*, tổng số nấm men, nấm mốc chiếm tỷ lệ lần lượt 89,52%, 20,95%, 20%, và 72,38%. 100% mẫu nghiên cứu

không phát hiện thấy *Cl. perfringens* và *E. coli*. Từ kết quả thu nhận, tiếp tục mở rộng nghiên cứu trên nhiều địa điểm khác để có số liệu đầy đủ hơn về mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm từ tinh bột tại các phường ở thành phố Buôn Ma Thuột. Trên cơ sở đó làm tiền đề để đánh giá nguy cơ và đề xuất các giải pháp quản lý cho chính quyền địa phương.

EVALUATION OF FOOD PATHOGENS ON SAMPLES OF STARCH NOODLES IN EA TAM WARD, BUON MA THUOT CITY

Trinh Thi Huyen Trang², Tran Thi Phuong Hanh², Nguyen Thi Tinh²

Received Date: 24/08/2022; Revised Date: 21/10/2022; Accepted for Publication: 22/10/2022

SUMMARY

The study was conducted to evaluate the microbiological contamination rates that cause food poisoning (total aerobic bacteria, *Coliforms*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium perfringens*) in some foods made from starch in Ea Tam ward, Buon Ma Thuot city. The results of 105 samples collected and tested showed that the microbial contamination levels of total aerobic bacteria, *Coliforms*, *S. aureus*, total yeasts, and molds were 89.52%, 20.95%, 20%, and 72.38%, respectively. Among the collected samples, the highest contamination rates of total aerobic bacteria (66.7%) and *Coliforms* (100%) were in the My Quang samples, and the highest contamination rates of *S. aureus* and total yeasts and molds were in the Banh Canh samples. In addition, the results showed that 100% the samples were not contaminated with *E. coli* and *Cl. perfringens*. These obtained results reflect on the microbial contamination situation of some starch original food samples and serve as the basis for the management levels concerned and controlled more strictly to the food safety issues.

Keywords: *Coliforms*, molds, yeasts, total aerobic bacteria, starch, *Staphylococcus aureus*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Thuần Anh (2015). *Đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm tại các hàng quán quanh Trường Đại học Nha Trang*. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2/2015, tr. 3-8, 2015.
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 6404:2016 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật*, 2016.
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 4884-1: 2015 - *Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng vi sinh vật - Phần 1: Đếm khuẩn lạc ở 30 độ C bằng kỹ thuật đổ đĩa*, 2015.
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 4882:2007 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất*, 2007.
- Bộ khoa học và Công nghệ, TCVN 7924-1-2008 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Escherichia coli giả định dương tính beta-glucuronidaza – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 độ C*, 2008.
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 4991:2005 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc*, 2005.
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 4830-3:2005 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch –*
- Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8275-1:2010 - *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc phần 1: kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95*
- Bộ Y tế, *Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm*, 2007.
- Trương Hữu Hoài (2019). *Nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 – 2018*. Tạp chí kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm (Số 3-2019)
- Phạm Thị Ngọc Lan và Ngô Thị Tuyết Mai (2012). *Khảo sát ô nhiễm vi sinh vật trong một số thực phẩm trên địa bàn thành phố Huế năm 2010-2011*. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 73, số 4, tr. 66-67.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Trinh Thi Huyen Trang; Tel: 0932012705; Email: tthtrang@ttn.edu.vn.

- Phạm Thị Ngọc Lan và Ngô Thị Bảo Châu (2022). *Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong bùn bò trên địa bàn thành phố Huế*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, tập 20 số 2.
- Ngô Thị Tuyết Mai, Đặng Văn Khánh, Phạm Thị Ngọc Lan (2014). *Đánh giá mức độ nhiễm Escherichia coli trong một số thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Huế năm 2011-2013*, " Tạp chí Y học Thực hành, tập 933-934, số 59, tr. 181-184.
- Sở y tế Đắk Lắk - Công thông tin y tế tỉnh Đắk Lắk (2022). *Hỏi đáp về ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên và cách phòng tránh*. [online] Truy cập tại: https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=87671.
- Trần Linh Thước (2007). *Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm*. NXB Giáo dục.
- Tổng cục thống kê (2020). *Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2020*. Ngày 27/12/2020.